

METAFORA DALAM LAGU MACAPAT

Ninik Erika (ninikelika@gmail.com)

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro

Abstract :

Macapat is a song or traditional Javanese poetry. Every macapat verse have lines of sentences which is called gatra, and every gatra has a number of syllables (guru wilangan), and ends at a flat sound the end is called theguru lagu. This article discusses the metaphors in the lyrics of macapat tembangs. The purpose of this study is to describe the metaphor that exists in the macapat tembangs. This paper aims to find out the metaphor in the macapat song lyrics. Macapat songs are known as sequences of human life that have many values from life to death. The result of the research shows that there are three kinds the form of metaphor, namely : noun, verb, and adjective and the lyric of Macapat song has the cultural meaning for Javanese people to know that human life in the world impermanent and give the responsibility to the God. It can be concluded that the metaphor is used by the author to describe the meaning of something that cannot be described using ordinary words.

Keywords : metaphor, meaning, lyrics, macapat songs.

PENDAHULUAN

Bahasa adalah sebuah sarana untuk makhluk hidup guna berinteraksi sosial dengan sesama makhluk hidup yang lainnya baik itu sejenis maupun bukan sejenis. Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan yang terpenting diantara unsur-unsur yang lainnya. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan dan mendeskripsikan apa yang dikerjakan, dipikirkan, dirahasiakan, dan diinginkan. Melalui bahasa, manusia dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Bahkan, dalam konteks Indonesia, bahasa menjadi instrument politik yang berguna dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa dapat difungsikan sebagai media komunikasi verbal untuk menyampaikan informasi di antara sesama penuturnya. Komunikasi tersebut dapat disampaikan secara

langsung sehingga tuturan memiliki arti literal dan seringkali disampaikan secara tidak langsung sehingga tuturan memiliki arti kiasan. Pada prinsipnya, tuturan kiasan selalu menunjukkan adanya bentuk penerapan model ungkapan dan media yang selanjutnya dapat dimengerti karena nilai penggunaannya. Ketika seseorang berbicara secara kias, maka ia tidak akan terfokus pada masalah yang dituju secara langsung. (Michael, 1989), salah satu bentuk gaya bahasa kiasan adalah metafora. Metafora merupakan salah satu ciri bahasa apapun hanya sastra lebih banyak. Bahasa seperti itu sering kita gunakan dalam pergaulan sehari-hari. Metafora merupakan suatu abstraksi yang mendalam untuk membahasakan sesuatu, memberikan pemahaman terhadap dunia, dan hakikatnya didasarkan pada suatu realitas. Suku Jawa merupakan suku yang terbesar di Indonesia dan memiliki kahasanah budaya yang *adiluhung* dan berkarakter. Di samping itu, budaya Jawa memiliki produk yang sangat menarik seperti tulisan, pertunjukan, sastra lisan, maupun macapat. Macapat dapat berbentuk syair dan terikat dengan (*guru lagu dan guru wilangan*) pada budaya Jawa memiliki makna dalam nilai-nilai kehidupan. Makna yang terkandung dalam tembang macapat tersebut dapat memberi arti gambaran mengenai kehidupan manusia di dunia sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Dalam makalah ini akan mengungkap bentuk-bentuk metafora serta makna yang terkandung dalam lirik lagu tembang macapat tersebut karena banyak terdapat ajaran moral. Dalam tembang macapat terdapat sebelas jenis namun penulis hanya menganalisis satu jenis tembang macapat yaitu Maskumambang. Tembang macapat tersebut memiliki kandungan makna Ketuhanan.

B. Kajian Teori

Konsep Metafora

Pengertian metafora menurut Kridalaksana (2008: 152) menyatakan bahwa metafora adalah pemakaian kata atau ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kias atau persamaan. misalnya kaki gunung, kaki meja yang dianalogikan dengan kaki manusia. Selanjutnya, Odgen dan Richards (1972: 213) mengemukakan bahwa *metaphor, in the most general sense, is the use of one reference to a group of things between which a given relation holds for the purpose of facilitating the discrimination of an analogous relation in another group.* Menurutny dalam metafora harus ada referen dibicarakan dan ada sesuatu sebagai pembandingnya serta kedua hal yang

dibandingkannya mempunyai sifat yang sama. Dari pengertian-pengertian yang ada, dapat dikatakan bahwa metafora adalah ungkapan-ungkapan yang maknanya tidak dapat dijangkau secara langsung, tetapi makna itu ada dalam kiasnya berdasarkan persamaan yang dimiliki. Keraf (2007: 139) mengatakan bahwa metafora tidak harus selalu menduduki fungsi predikat, tetapi dapat juga menduduki fungsi lain seperti subjek, objek, dan sebagainya. Lebih lanjut Keraf menjelaskan bahwa metafora dapat berbentuk sebuah kata kerja, kata sifat, kata benda, frase, atau klausa.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada Metafora dalam Lagu Macapat merupakan penelitian kualitatif. Menurut Subroto (2007:6), disebut penelitian kualitatif karena data yang dikaji berupa kata - kata dan bukan angka atau data statistik. Sesuai dengan perspektif yang dipakai, penelitian kualitatif berusaha memahami makna dari fenomena-fenomena, peristiwa, dan kaitannya dengan orang- orang atau masyarakat yang diteliti dalam konteks kehidupan dalam situasi yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan teknik simak dan catat. Teknik simak dan catat yaitu mengadakan penyimakan terhadap data relevan yang sesuai dengan asasaran dan tujuan penelitian (Subroto, 2007:47). Data yang sudah dipilih kemudian ditandai dan disalin menurut kebutuhannya selanjutnya diklasifikasikan. Metode padan digunakan untuk menganalisis data. (Subroto, 1992: 55-56) mengatakan bahwa metode padan merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji atau menentukan identitas satuan lingual tertentu dengan memakai alat penentu yang berada di luar bahasa, terlepas dari bahasa dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan.

D. Pembahasan

Bentuk metafora dan makna dalam lirik tembang macapat yang terdapat pada serat wulang-reh piwulang Dalem ISKS Pakoe Boewono IV di kraton Surakarta Hadiningrat sebagai berikut:

Maskumambang

Kaping lima dununge sembah puniki,

Mring Gusti kang murba,

Ing pati kalawan urip,
Miwah sandhang lawan pangan.
Wong neng dunya wajib manuta ing Gusti,
Lawan dipun awas,
Sapratingkah dipun esthi,
Aja dupeh wus awirya,
Kelima letak sembah ini
Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa/menguasai
Atas mati dan hidup
Serta pakaian maupun makanan
Orang di dunia wajib taat kepada Tuhan
Senantiasa waspada
Setiap tingkah laku diperhatikan
Jangan merasa sudah mampu

(1) *Kaping lima dununge **sembah** puniki,*
*Mring **Gusti kang murba,***
Ing pati kalawan urip,

*Miwah **sandhang** lawan **pangan**.*

Dalam data tersebut yang termasuk bentuk kata benda antara lain: **Gustikang murba, sandhang, pangan**. Yang termasuk kata kerja yaitu kata **sembah**. Data diatas memiliki makna menghormati Tuhan karena hidup dan mati ditangan Tuhan, Tuhanlah yang memberi pakaian dan makanan.

(2) *Wong neng **dunya** wajib **manuta** ing*
***Gusti**,Lawan dipun awas,*
*Sapratingkah **dipun esthi**,*
*Aja **dupeh** wus awirya,*

Metafora yang berbentuk kata benda ditemukan pada kata **wong, dunya, Gusti**. Bentuk kata kerja dalam data tersebut berupa **manuta, dipun**

esthi, dan *dupeh*. Makna dalam lirik tembang tersebut orang hidup di dunia harus taat kepada Tuhan karena setiap tingkah laku akan diperhatikan. Oleh karena itu, jangan merasa sudah mampu.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan data diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk metafora yang ditemukan dalam lirik lagu tembang macapat tersebut berupa *kata benda*, *kata kerja*, dan *katasifat*. Kandungan makna yang terdapat dalam lirik lagu tembang macapat tersebut yaitu bahwa manusia hidup di dunia harus melakukan perintah rukun Islam dan hidup di dunia ini tidak abadi, suatu saat akan berpulang menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempertanggungjawabkan perbuatannya apa yang telah dilakukan di dunia.

Daftar Pustaka

- Keraf, Gorys. 2007. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, Harimukti. 2008. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Matthhews, P. 1997. *The Concusi Oxford Dictionari Of Linguistics*. New York: Oxford University Press.
- Michael, Paul. 1989. *Figurative Speech*. New York: Stimulus Foundation.
- Ogden, C.K., and I.A. Richards. 1972. *The Meaning of Meaning*. London: Routledge and Kegan Paul LTD.
- Richards, Ivor Armstrong. 1965. *The Philosophy of Rhetoric*, Oxford University Press, Newyork.
- Subroto, Edi. 2007. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Sebelas
_____ Maret University Press.
1992. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Sebelas
Maret University Press.

Sutardjo, Imam. 2011. *Tembang Jawa (Macapat)*. Surakarta: Jurusan Sastra Jawa Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret.

Serat Wulang Reh Piwulang Dalem ISKS Pakoe Boewono IV Ing Kraton Surakarta Hadiningrat.